

Fevral, 2025-Yil

JINOYAT ISHLARI BO'YICHA SUD QARORLARINING MULKIY UNDIRUVIGA
OID QISMINI IJRO QILISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR VA
ULARNING YECHIMLARI

Beshimov G'ulomjon Raxmatullaevich

O'zbekistan Respublikasi Xuquqni muhofaza qilish akademiyasi magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14895019>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada jinoiy ishlar bo'yicha sud qarorlarining mulkiy undiruvi bilan bog'liq masalalar atroflicha tahlil qilingan. Xususan, Jinoyat ishlari bo'yicha sud qarorlarining amaliyotda uchraydigan bir qancha muammolar va ularning yechimlari, sud qarorlarini mulkiy undiruvda amaliyotda to'liq amalga oshirish jarayonida yuzaga keladigan bir qator muammolar va ularning yechimlari ko'rib chiqildi. Shuningdek, undirishda jabrlanuvchilarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, shu bilan birga mulk egalarining qonuniy talablariga rioya etish zarurati ham yoritib berildi.*

***Kalit so'zlar:** Jinoyat ishlari, surishtiruv, dastlabki tergov, protsessual harakatlar, ijro organi, tergov organlari, depozit, davlat ijrochisi, qaror, daxlsizlik, huquqiy asos, jinoyat-protsessual, kompensatsiya, mulk.*

**PROBLEMS ARISING IN THE IMPLEMENTATION OF THE PROPERTY
RECOVERY PART OF COURT DECISIONS IN CRIMINAL CASES AND THEIR
SOLUTIONS**

***Abstract.** In this article, issues related to property recovery of court decisions in criminal cases are analyzed in detail. In particular, a number of problems and their solutions encountered in the practice of court decisions on criminal cases, a number of problems and their solutions that arise in the process of full implementation of court decisions in property collection were considered. Also, the need to protect the rights and interests of the victims and to comply with the legal requirements of the property owners was highlighted.*

***Key words:** Criminal cases, investigation, preliminary investigation, procedural actions, executive body, investigative bodies, deposit, state bailiff, decision, immunity, legal basis, criminal procedure, compensation, property.*

Kirish. Davlat ijrochilari tomonidan majburiy ijro harakatlarini amalga oshirish murakkab jarayon ekani barchamizga ma'lum. Mulkiy undiruvlarga oid ijro hujjatlari talabini bajarish maqsadida qarzdorning mol-mulkini aniqlash, ularga qidiruv e'lon qilish, xatlash va realizatsiya qilish orqali uni naqd pul holatiga keltirish uchun muayyan vaqt va protsessual harakatlari talab

Fevral, 2025-Yil

etiladi. Biroq, ba'zi hollarda ijro jarayoniga qadar undirib, vaqtinchalik surishtiruv va tergov organlarining depozit hisobvaraqlarida saqlanayotgan pul mablag'lari ham qonunda belgilangan muddatlarda realizastiya qilinmay qolinayotgani kuzatiladi.

Xususan, Qonunning 48⁶-moddasida undiruvni surishtiruv, tergov organlarining yoki sudning depozit hisobvaraqlarida vaqtincha saqlanayotgan pul mablag'lariga qaratish xususiyatlari belgilab berilgan.

Mazkur tartibga ko'ra, surishtiruv, tergov organlarining yoki sudning depozit hisobvaraqlarida saqlanayotgan surishtiruv, dastlabki tergov yoki sud davomida xatlangan va olib qo'yilgan, shu jumladan fuqaroviy javobgar tomonidan kiritilgan yoxud jinoiy yo'l bilan orttirilgan mablag'lar sifatida olib qo'yilgan, shuningdek ayblanuvchi yoki sudlanuvchi tomonidan garov sifatida kiritilgan pul mablag'lari sud tomonidan ijro hujjati berilgan kundan e'tiboran uch ish kundan kechiktirmay sudning tegishli qarori talablarini ijro etishga qaratilishi kerak.

Ish yuritishida bo'lgan ijro hujjatlari bo'yicha davlat ijrochisi surishtiruv, tergov organlariga yoki sudga mazkur organlarning depozit hisobvarag'ida vaqtincha saqlanayotgan pul mablag'larini uch kunlik muddat ichida Byuro organining depozit hisobvarag'iga o'tkazish to'g'risida talabnoma yuboradi.

Talabnoma belgilangan muddatda bajarilmagan taqdirda, davlat ijrochisi surishtiruv, tergov organlarining yoki sudning depozit hisobvarag'ida vaqtincha turgan pul mablag'larini ijro hujjati talablariga muvofiq keyinchalik taqsimlash uchun Byuro organining depozit hisobvarag'iga inkasso topshiriqnomasi orqali nizosiz tartibda hisobdan chiqarishi shartligi qonun bilan mustahkamlab qo'yilgan.

Biroq, amaliyot qonunning ushbu talabi to'laqonli ishlamayotganligi, aniqroq aytadigan bo'lsak, aksariyat holatlarda surishtiruv va tergov organlar tomonidan surishtiruv va dastlabki tergov davomida olib qo'yilib, ushbu organlarning depozit hisobvaraqlarida saqlanayotgan naqd pul mablag'larini davlat ijrochilari tomonidan realizastiya qilish (egasiga qaytarish yohud undiruvni ushbu mablag'larga qaratish)da belgilangan muddatlar buzilayotganini ko'rsatmoqda. Ya'ni, davlat ijrochisi tomonidan ijro hujjati bo'yicha ijro ishi qo'zg'atilganidan keyin ushbu organlarning depozit hisobvaraqlarida saqlanayotgan naqd pul mablag'larini Byuroning depozit hisobvarag'iga o'tkazish bo'yicha berilgan talabnomalar belgilangan muddatlarda ko'rib chiqilmasligi kuzatilmoqda. Davlat ijrochisiga ushbu holatda pul mablag'lari mazkur organlarning hisobvaraqlaridan inkasso topshiriqnomasi orqali olib qo'yish vakolati berilgan bo'lsada, huquqni muhofaza qiluvchi organlar o'rtasidagi o'zaro munosabat va nazorat funksiyalariga ko'ra

Fevral, 2025-Yil

(masalan, prokuratura organlari tomonidan Byuro organlarining nazorat qilinishi) davlat ijrochisi amalda ushbu vakolatdan umuman foydalanmaydi.

Adabiyotlar tahlili va muhokama. Ijro ishini yuritishga oid qonun hujjatlari asosan imperativ normalar bo'lib, bu jarayonda sud yoki boshqa vakolatli organ qarori muhokama qilinishiga yo'l qo'yilmaydi. Shunday bo'lsada, davlat bir butun mexanizm bo'lib, asosiy funksiyasi fuqarolarining huquq va erkinliklarini ta'minlash, qonuniy manfaatlarini himoya qilishdan iboratdir. Davlat va uning organlarini men inson tanasiga qiyoslagan bo'lar edim. Huddi inson tanasining har bir organi yagona umumiy maqsadda harakat qilganidek, davlatning ham har bir organi asosiy maqsadga erishish, fuqarolarga farovon hayotni ta'minlash yo'lida xizmat qilishi kerak. Davlatning ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishi birinchi navbatda fuqarolarning minimal yashash sharoitini kafolatlashi, ularni to'lovlarga qobilligi haqida g'amxo'rlik qilishiga ham bog'liqdir. Chunki, har qanday mamlakatda ham fuqarolarning moliyaviy holati iqtisodiy munosabatlarga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Aynan shu nuqtai nazardan ham ijro ishi yurituvda qarzdorning ham shaxsiy va davlat tomonidan kafolatlanishi lozim bo'lgan normal turmush kechirish uchun bo'lgan huquqlari muhim ahamiyat kasb etishi ta'kidlanmoqda. Ya'ni, asosiy maqsad qarzdordan nafaqat ijro hujjatida ko'rsatilgan summani undirish, balki amalga oshiriladigan majburiy ijro harakatlari uning iqtisodiy ahvolini yanada og'irlashtirib, kelgusida yana yangi qarzdorliklarga kirib qolishini oldini olish bo'lishi lozim.

Bundan tashqari, mulkni aniqlash va uning ustidan taqiq qo'yish, bank hisob raqamlariga band solish kabi chora-tadbirlar, odatda, jinoiy ishlar bo'yicha hukm chiqib, ijroga qaratilgandan so'ng amaliyotga joriy etilsada, bu jarayonning samaradorligi har doim ham kutilgan natijani bermaydi. Ayrim mahkum (qarzdor)lar mol-mulkn boshqaning nomiga o'tkazish yoki nobud qilish, hisob raqamlaridagi pul mablag'larini begonalashtirish yo'li bilan undirishdan qochishga harakat qilishadi. Bu kabi noqonuniy hatti-harakatlarning oldini olish uchun, avvalo, jinoiy protsessual va ijro huquqi normalarini takomillashtirish, xalqaro tajriba asosida tezkor va aniq ish yuritish mexanizmlarini yaratish zarur. Shuningdek, barcha jarayonlarni raqamlashtirish va mas'ul organlar o'rtasida yagona elektron hamkorlik tizimini shakllantirishga ehtiyoj bor.

Jinoyat ishlari bo'yicha sud-qarorlarining mulkiy undiruvda amaliyotda uchraydigan bir qancha muammolar mavjud. Jumladan: **Mulkni izlash va xatlashdagi qiyinchiliklar:** Mahkum yoki aybdorlar mulkni o'z vaqtida o'zga shaxs nomiga rasmiylashtirib yuborishi, bank hisob raqamlarini yashirishi mumkin. Bu jarayonni tezkor usullar bilan kuzatib borish mexanizmlarini mustahkamlash zarurati bor.

Fevral, 2025-Yil

Ijro muddati va noaniqliklar: Ayrim hollarda ijroning qancha muddat ichida amalga oshishi qonun hujjatlarida ko'rsatib o'tilsada, amaliyotda turli sabablarga ko'ra (hujjatlar aylanishi, qo'shimcha tekshiruvlar) kechikishlar kelib chiqadi.

Idoralar o'rtasidagi nomuvofiqliklar: Mahalliy adliya bo'limi, ichki ishlar, prokuratura, sud hamda boshqa mas'ul organlar o'rtasida electron ma'lumot almashinuvini keng qamrovli qilish.

Mavjud muammolarni bartaraf etish bo'yicha yechimlar

Yagona elektron tizimni keng joriy qilish: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlarida ko'zda tutilgan raqamlashtirish jarayonlarini to'liq va uzluksiz yo'lga qo'yish zarur. Mulkni ro'yxatdan o'tkazish, banklar o'rtasida onlayn ma'lumot almashish, notarius idoralari va adliya organlari o'rtasidagi ma'lumot uzatishni avtomatlashtirish orqali mulkni izlash va undirishni ancha soddalashtirish mumkin.

Ijro organlari salohiyatini mustahkamlash: Davlat ijrochilarining vakolatlarini kuchaytirish, tezkor ma'limot almashinuvini tezlashlashtirish maqsadida moddiy va texnik bazasini mustahkamlash hamda xodimlar malakasini oshirish. Davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilayotgan sud-huquq islohotlari doirasida bu borada maxsus qarorlar e'lon qilinishi va ularga qat'iy amal qilinishi zarur.

Qonunchilikni izchil takomillashtirish: Jinoyat-protsessual kodeksi va O'zbekiston Respublikasi «Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to'g'risida»gi qonunlarga zaruriy o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish, tajribada aniqlangan bo'shliqlarni bartaraf etish lozim. Xususan, mulkni yashirishga urinish holatlari bo'yicha javobgarlikni kuchaytirish yoki ijro tartiblarini soddalashtirish bo'yicha qo'shimcha me'yorlarni belgilash zarur bo'lishi mumkin.

Kompensatsiya jamg'armasi yoki sug'urtalash mexanizmlarini yo'lga qo'yish: Ayrim holatlarda mahkumda mablag' topilmasa, jabrlanuvchining zarari o'z vaqtida qoplanmay qolishi mumkin. Shu bois maxsus kompensatsiya jamg'armasini tashkil qilish yoki notarial-sug'urta tizimini yo'lga qo'yish bo'yicha davlat dasturlarini amalga oshirish tavsiya etiladi. Bu chora jabrlanuvchining huquqlarini kafolatli himoya qilishga xizmat qiladi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, jinoyat ishlari bo'yicha sud qarorlarining mulkiy undiruviga oid qismini ijro qilish muammolari yechimlari topganda bu toifadagi ijro varaqalar ijrosi samarali ta'minlash, shuningdek, taraflarning huquqlarini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, ijro ishini yuritishga oid qonun hujjatlari asosan imperativ normalar bo'lib, bu jarayonda sud yoki boshqa vakolatli organ qarori muhokama qilinishiga yo'l qo'yilmaydi.

Fevral, 2025-Yil

Shunday bo'lsada, davlat bir butun mexanizm bo'lib, asosiy funksiyasi fuqarolarining huquq va erkinliklarini ta'minlash, qonuniy manfaatlarini himoya qilishdan iboratdir. Davlat va uning organlarini men inson tanasiga qiyoslagan bo'lar edim. Xuddi inson tanasining har bir organi yagona umumiy maqsadda harakat qilganidek, davlatning ham har bir organi asosiy maqsadga erishish, fuqarolarga farovon hayotni ta'minlash yo'lida xizmat qilishi kerak. Davlatning ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishi birinchi navbatda fuqarolarning minimal yashash sharoitini kafolatlashi, ularni to'lovlarga qobilligi haqida g'amxo'rlik qilishiga ham bog'liqdir. Chunki, har qanday mamlakatda ham fuqarolarning moliyaviy holati iqtisodiy munosabatlarga o'z ta'sirini ko'rsatadi.

Aynan shu nuqtai nazardan ham ijro ishi yurituvda qarzdorning ham shaxsiy va davlat tomonidan kafolatlanishi lozim bo'lgan normal turmush kechirish uchun bo'lgan huquqlari muhim ahamiyat kasb etishi ta'kidlanmoqda. Ya'ni, asosiy maqsad qarzdordan nafaqat ijro hujjatida ko'rsatilgan summani undirish, balki amalga oshiriladigan majburiy ijro harakatlarini amalga oshirishda ishonchli va samarali bo'lishi lozim.

Yuqoridagi muammolarning yechimlari amalga oshirilsa, jinoyat ishlari bo'yicha sud qarorlarining mulkiy undiruviga oid qismini ijro qilish jarayoni samarali bo'ladi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. Toshkent. 2023-yil.
2. O'zbekiston Respublikasining «Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to'g'risida»gi qonuni. 258-II-son. 29.08.2001-yil.
3. O'zbekiston Respublika Prezidentining Sh.M.Mirziyoyevning "Sud-huquq sohasini yanada takomillashtirish hamda odil sudlov samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF 6034-son farmoni. 2020-yil.
4. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi (2019-yil 1-aprelgacha bo'lgan o'zgartish va qo'shimchalar bilan. lex. uz).//www.lex.uz.
5. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi: Rasmiy nashr. - T., 2019.-672 b.
6. Niyozova S.S., Xaydarov Sh.D. Jinoyat-ijroiya huquqi moduli tushunchasi, predmeti va prinsiplari. O'quv qo'llanma. / Mas'ul muharrir: B.B. Xidoyatov - T.: TDYU nashriyoti, 2020. - 80-b.